

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ И УЗИ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

Сайфиддинзода Мунфиза Бурхони, Абдуллоев Сафидулло Хайруллоевич

**Кафедра рентгенологии и радиологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино.
Таджикистан**

Цель исследования. Изучение возможностей низкопольной МРТ и УЗИ при раке шейки матки.

Материалы и методы. МРТ была произведена 91 пациентке с РШМ Ib стадии (по классификации FIGO) со следующими импульсными последовательностями: T2-ВИ в сагиттальной и косых аксиальных плоскостях, T2-ВИ в коронарной плоскости, T1-ВИ в аксиальной, сагиттальной плоскости, T2-ВИ с жироподавлением на основе быстрой инверсии – восстановления МРТ в коронарной плоскости. Эхографически с применением методик УЗ-ангиографии и трехмерной реконструкции изображений были обследованы 62 женщины с гистологически верифицированным диагнозом РШМ. Оценка скоростных параметров кровотока в сосудах патологической зоны, а также сосудах прилежащих неизмененных отделов шейки матки в исследовании проводилась с помощью доплерометрии с оценкой значений индекса резистентности.

Результаты и обсуждение. У всех пациенток с местнораспространенным раком шейки матки (100%) опухоль была выявлена по данным МРТ. При проведении МРТ, как и при ультразвуковом исследовании, оценивались размеры шейки матки, ее форма, состояние стромы (однородная, неоднородная), эндоцервикса и цервикального канала. По данным 3D-эхографии ткань опухоли выявлялась у 100% пациенток с РШМ Ib. При УЗИ в режиме серой шкалы РШМ в большинстве случаев (45 (72,6%)) определялся как неоднородный участок, преимущественно гиперэхогенный, в 17 (27,4%) – как гипоехогенный. Опухолевый очаг имел неправильную форму и неровные, бугристые контуры. Проведение биометрии шейки матки показало, что длина и толщина шейки матки у пациенток этой группы достоверно не отличается на стадиях <Ib1, Ib1, Ib2 от нормы. Форма шейки матки в большинстве случаев была неправильной. При трансвагинальной эхографии органов малого таза наблюдались следующие изменения: увеличение шейки матки в размерах, изменение ее формы (бочкообразная), бугристость, неровность, размытость ее контуров, неоднородность ее эхоструктуры за счет наличия гипо- или гиперэхогенного образования. При 3D ангиографическом исследовании у 41 пациентки из обследованных 62 в строме шейки матки отмечалось локальное усиление кровотока (множество цветowych лоскутов) за счет извитых сосудов неравномерного калибра. При этом

“SUT BEZI VA BACHADON BUYNI SARATONI SKRININGI VA UNING ISTIQBOLI” MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

гипернеоваскуляризация четко отграничивается контуром гипозоногенной зоны инвазии, в то же время доплерографическая картина неизменной стромы соответствовала норме. Кроме того, у каждой пациентки регистрировалась скорость кровотока и анализировался доплеровский спектр эхосигналов в нисходящих ветвях маточных артерий. При анализе полученных данных была выявлена следующая закономерность: отмечалось снижение ИР в сосудах опухолевой ткани по сравнению с сосудами неизменной шейечной стромы. Для оценки метастатического поражения лимфатических узлов таза чувствительность трехмерной эхографии составила 70%, специфичность – 88,9%, точность – 78,9%. Недостаточная чувствительность в выявлении метастазов в лимфатических узлах была связана, как и для других современных лучевых методов диагностики, с трудностью выявления микрометастазов в лимфатических узлах нормальных размеров.

Выводы. Применение МРТ и трехмерной эхографии с ангиографией уточняют данные клинического стадирования, что позволяет выработать индивидуальный план лечения пациенток. По диагностической информативности метод трехмерной эхографии с ангиографией не уступает магнитно-резонансной томографии, представляя собой более доступную альтернативу.